

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13145456

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

VERIFICAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO PELA TÉCNICA DO *GROUND PENETRATING RADAR* (GPR)

Bianca Carlin Cadore^{1*}, Maycon Jonas Consalter Vicili²; Josué Arndt².

*Autor de contato: biancadore@outlook.com

¹ Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, Brasil

² Engenheiro Civil, Concretus Pesquisa e Tecnologia de Materiais de Construção Civil LTDA, Porto Alegre, Brasil

RESUMO

Este estudo destaca a aplicação da tecnologia do *Ground Penetrating Radar* (GPR) como uma abordagem não invasiva para investigar a posição das cordoalhas em uma laje de concreto protendido em uma ponte localizada no Estado do Rio Grande do Sul. A análise das imagens obtidas possibilitou identificar de forma precisa a posição, o cobrimento e o espaçamento destas cordoalhas.

Palavras-chave: *Ground Penetrating Radar; ensaio não destrutivo, concreto protendido.*

ABSTRACT

This study highlights the application of Ground Penetrating Radar (GPR) technology as a non-invasive approach to investigate the position of tendons in a prestressed concrete slab on a bridge located in the state of Rio Grande do Sul. The analysis of the obtained images enabled the precise identification of the position, cover, and spacing of these tendons.

Keywords: *Ground Penetrating Radar; non-destructive testing, prestressed concrete.*

1. INTRODUÇÃO

A tensão inicial na armadura protendida diminui ao longo do tempo devido à redução do alongamento da armadura, resultando em uma redução gradual da força de protensão ao longo da vida útil da peça (CUNHA, 2021). Os mecanismos de deterioração e desgaste que se encontram ativos sob determinada superfície não podem ser avaliados apenas por inspeção visual e ótica tradicional (SOLLA *et al*, 2015).

Sendo assim, dentre os Ensaios Não Destrutivos (NDT) utilizados para o monitoramento da saúde estrutural de um elemento, destacam-se a termografia infravermelha, propagação de ondas ultrassônicas, esclerometria e radar de penetração no solo (GPR). Em comparação com outras técnicas, o GPR é considerado um dos mais poderosos devido à sua confiabilidade e eficácia desejáveis (TONG, GAO e YUAN, 2020). Das possibilidades de uso em estruturas de concreto,

incluem: estimativa de cobertura, localização de barras de reforço e dutos metálicos, estimativa da bitola das barras, localização de vazios, efeitos da água e delaminação ou fissuração (SOLLA *et al.*, 2015).

Existem dois tipos de antenas GPR que podem ser utilizadas: antenas lançadas no ar e antenas acopladas ao solo, sendo as primeiras referentes aos sensores que são elevados acima da superfície da plataforma e, as últimas, colocadas sobre ou muito próximas à superfície para a aquisição de dados de radar (DABOUS; FERROZ, 2020). Os retornos do GPR são influenciados pelas propriedades do concreto e das barras de reforço, como a constante dielétrica e a condutividade elétrica, resultando em reflexões hiperbólicas distintas nos perfis do GPR devido às diferenças entre as barras de reforço e o concreto circundante. (JAZAYERI *et al.*, 2019).

Na Engenharia de Transportes, especialmente na manutenção e fiscalização de obras viárias, a avaliação de pavimentos e subsolo é crucial para determinar sua composição e condições de estabilidade. Os métodos tradicionais de verificação, que envolvem a extração ou moldagem de corpos de prova, muitas vezes não são viáveis ou adequados, especialmente em vias pavimentadas com concreto. Nessas situações, a utilização de ensaios não destrutivos, como o GPR, torna-se essencial para investigar as características internas da construção e conservação sem a necessidade de extrair partes do pavimento (BRESSAGLIA, 2020).

2. OBJETIVOS

A técnica de GPR foi utilizada a fim de localizar as cordoalhas presentes no tabuleiro de uma ponte sem que houvesse a necessidade da abertura de janelas de inspeções e, com isso, a exposição da estrutura e posterior fechamento, tendo em vista a inexistência do projeto estrutural, sendo necessária a realização de um *as built* no local. O objetivo principal foi de encontrar com precisão a posição das barras (ou cordoalhas) para permitir posterior reforço sem danos ou risco ao reparo a ser executado pela empresa responsável.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Pelo fato de não requerer grandes preocupações quanto à segurança, a técnica de GPR tem sido cada vez mais aceita no mercado. A técnica em questão é fundamentada na interação entre ondas eletromagnéticas e os materiais através dos quais essas ondas se propagam. Essa interação é regida por algumas propriedades físicas, incluindo: permissividade dielétrica, que está relacionada a constante dielétrica de cada material, que determina como ele interage com campos elétricos. Materiais com diferentes constantes dielétricas, como concreto, ar e aço, causam reflexão e refração das ondas eletromagnéticas; condutividade elétrica, a qual afeta a absorção e atenuação das ondas eletromagnéticas à medida que se propagam através do material. Por exemplo, materiais altamente condutores, como o aço, tendem a absorver mais energia das ondas eletromagnéticas do que materiais menos condutores, como o concreto, conforme observado nas imagens em 3D.

Com relação aos gráficos gerados pelo radargrama, o eixo das abscissas (x) indica a posição dos elementos na direção da leitura, enquanto no eixo das ordenadas (y) são plotados os valores de profundidade das reflexões, que podem ser representados pelo tempo que o sinal leva para atingir o objeto refletido ou, por outras medidas de profundidade. Esse tipo de representação é comumente utilizado em aplicações de radar, como em estudos geológicos, mapeamento de subsuperfície, detecção de objetos em solo, entre outros.

Sendo assim, a partir das imagens geradas pelo equipamento é possível diferenciar os materiais presentes no elemento avaliado, possibilitando localizar com precisão o espaçamento entre armaduras no interior do concreto, diferenciar os diâmetros e as espessuras de cobertura sem causar danos à estrutura.

4. ESTUDO DE CASO

A estrutura analisada trata-se de uma ponte de concreto armado, com idade aproximada de 63 anos, que possui 550 metros de extensão e 7,5 metros de largura, localizada na cidade de Cachoeira do Sul no Rio Grande do Sul, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Ponte localizada na cidade de Cachoeira do Sul/RS

Fonte: os autores.

O escaneamento com o GPR foi realizado em linha reta, entre os vãos dos pilares 2 e 3 e dos pilares 11 e 12, conforme ilustram as Figura 2 e 3, respectivamente. A Figura 4 ilustra a utilização do equipamento da marca Proceq, modelo GP800 e a imagem fornecida durante o ensaio.

Figura 2 – Vão entre os pilares 2 e 3

Fonte: os autores.

Figura 3 – Vão entre os pilares 11 e 12

Fonte: os autores.

Figura 4 – Verificação das armaduras com a utilização de GPR

Fonte: os autores.

5. LEITURAS REALIZADAS

A seguir são apresentadas as imagens bidimensionais e tridimensionais geradas pelo software, além dos radargramas convertidos em imagens.

5.1 Posição da armadura na parte inferior da laje

De acordo com o Quadro 1, percebe-se, a partir das imagens 3D geradas pelo equipamento de GPR, que em ambas as seções analisadas o espaçamento se mantém constante. As armaduras são representadas pela coloração mais quente (vermelha e amarela), sendo o espaçamento de 15 cm entre pilares, no sentido vertical e, de 24 cm entre guarda corpos, no sentido horizontal.

Quadro 1 – Posição das armaduras na parte inferior da laje

<p>Vão pilares 11 e 12</p>	
<p>Espaçamento médio da armadura sentido entre os pilares</p>	<p>15 cm</p>
<p>Espaçamento médio da armadura sentido entre guarda corpo</p>	<p>24 cm</p>

Fonte: os autores.

5.2 Cobrimento da armadura na parte inferior da laje

A partir da análise dos radargramas do Quadro 2, percebe-se que o cobrimento médio obtido em ambos os trechos é de aproximadamente 2 cm.

Quadro 2 – Cobrimento das armaduras na parte inferior da laje

Fonte: os autores.

5.3 Posição das cordoalhas

Assim como as armaduras, as cordoalhas são representadas pela coloração quente, sendo representadas pela bitola de maior diâmetro. Pelo Quadro 3, percebe-se que o cobrimento médio é de 6cm e o espaçamento entre cordoalhas é de 95cm.

Quadro 3 – Posicionamento das cordoalhas

Fonte: os autores.

Com base nas imagens obtidas acima, foram delimitadas as posições das cordoalhas na parte inferior da laje, conforme ilustra a Figura 4, nas marcações em preto.

Figura 4 – Verificação das armaduras com a utilização de GPR

Fonte: os autores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O método de ensaio não destrutivo com a utilização do GPR possibilita uma inspeção e avaliação eficaz, verificando com clareza e assertividade a posição das cordoalhas internas a estrutura. Além de suas diversas aplicações na engenharia civil, ele demonstra resultados satisfatórios na localização de armaduras e estimativa de sua camada de cobertura, abrangendo profundidades maiores que a pacometria, possibilitando identificar armaduras de diferentes diâmetros e suas sobreposições. Sua capacidade de fornecer rapidamente imagens dos principais elementos estruturais em um curto espaço de tempo destaca a versatilidade deste END. Em última análise, considerando seu contínuo desenvolvimento e avanços, o GPR, juntamente com a habilidade de interpretar seus resultados, emerge como uma ferramenta inestimável para avaliar a condição de estruturas de concreto armado. Tal ensaio contribui para o desenvolvimento sustentável de sistemas de gestão de integridade estrutural, manutenção e controle de qualidade na construção civil.

REFERÊNCIAS

BRESSAGLIA, P. **Análise de pavimento de concreto com o gpr: simulação e processamento de dados.** Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2020.

CUNHA, L. N. **Análise numérica de vigas de concreto protendido com cabos internos não-aderentes para cargas de curta e longa duração.** Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Programa de PósGraduação em Engenharia Civil: Estruturas e Construção Civil, Fortaleza, 2021.

DABOUS, S. A.; FERROZ, S. **Condition monitoring of bridges with non-contact testing technologies.** *Automation in Construction*, v. 116, 103224, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103224>.

JAZAYERI *et al.* **Reinforced concrete mapping using full-waveform inversion of GPR data.** *Construction and Building Materials*, v. 229, 117102, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117102>.

SOLLA *et al.* **Applications of GPR in Association with Other Non-destructive Testing Methods in Surveying of Transport Infrastructures.** *Springer Transactions in Civil and Environmental Engineering*, 327–342, 2015. DOI: [doi:10.1007/978-3-319-04813-0_13](https://doi.org/10.1007/978-3-319-04813-0_13).

TONG, Z.; GAO, J.; YAUN, D. **Advances of deep learning applications in ground-penetrating radar: A survey,** *Construction and Building Materials*, v. 258, 120371, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120371>.